

UO'T: 635.21:631.55:631.52

**QASHQADARYO VILOYATI SHAROITIDA ERTAGI KARTOSHKADAN BARVAQT
HOSIL OLISSHA NAV VA AGROTEXNOLOGIYANING O'RNI**

Toshpulatova S.T., doktorant, Ostonaqulov T.E., q.-x.f.d., professor

Qarshi davlat universiteti, t-ostonaqulov@mail.ru

***Annotasiya.** Maqolada ertagi kartoshka 29 ta tezpishar va o'rtatezpishar navlar to'plamini o'sishi, o'simlikning shakllanishi va hosildorligi bo'yicha baholash natijalari keltirilgan hamda moslanuvchan yuqori hosilli navlar ajratilgan. Aniqlanishicha, kartoshka ajratilgan *Sylvana*, *Saviola* va *Evolution* navlari turli ekish muddatlari va mulchalash turlarida o'stirilganda, yanvar oyi 2-yarmi fevral birinchi o'n kunligida ekilib, gektariga 3-4 tonna go'ng va plyonka bilan mulchalash orqali qulay o'sish (74,6-87,0 sm), barg sathi shakllanishi (tupda 0,74-0,87 m²) va eng yuqori (28-30 t/ga va ziyod) hosilni ta'minlagan.*

***Kalit so'zlar.** Kartoshka, nav, ekish muddati, mulchalash, o'suv davri, o'simlik bo'yi, barg sathi, mahsuldorlik, tovar hosil.*

***Аннотация.** В статье изложены результаты изучения роста, формирования растений и урожайности 29 ранних и среднеранних сортов картофеля и по итогам выделены адаптивные и высокоурожайные сорта для региона. Изучение выделенных сортов картофеля в зависимости от сроков весенней посадки и видов мульчирования почвы показали, что посадка во второй половине января-первая декада февраля и мульчирование почвы 3-4 т/га навозом и пленкой способствуют оптимальному росту (74,6-87,0 см), формированию листового аппарата (0,74-0,87 м² с куста) и наибольшему урожаю (не менее 28-30 т/га) картофеля у сортов *Sylvana*, *Saviola* и *Evolution* в ранние сроки (1 июня).*

***Ключевые слова:** картофель, сорта, сроки посадки, мульчирование почвы, вегетационный период, высота растений, листовая поверхность, продуктивность, товарный урожай.*

***Abstract.** The article presents the results of studying the growth, formation of plants and productivity of 29 early and mid-early potato varieties and, based on the results, select adaptive and high-yielding varieties for the region. The study of the selected potato varieties depending on the timing of spring planting and types of soil mulching showed that planting in the second half of January - the first ten days of February and mulching the soil with 3-4 t/ha of manure and film contribute to optimal growth (74.6-87.0 cm), the formation of the leaf apparatus (0.74-0.87 m² per bush) and the highest yield (at least 28-30 t/ha) of potatoes in the *Sylvana*, *Saviola* and *Evolution* varieties in the early stages (June 1).*

***Keywords:** potatoes, varieties, planting dates, soil mulching, vegetation period, plant height, leaf surface, productivity, marketable yield.*

Kirish. Respublikamizning janubiy Qashqadaryo viloyati tuproq-iqlim sharoiti qishning iliqligi, hatto yanvar-fevral oylarida haroratning 3,3-6,2°C dan yuqoriligi, asosiy yog'ingarchiliklar miqdorining 60-65% i yanvar-aprel oylarida tushishi, issiqlik, yorug'lik va sug'orish imkoniyatlari ertagi kartoshkadan yuqori va sifatli hosil olishga sharoit beradi.

Kartoshkani ertagi ekin sifatida o'stirib, barvaqt hosil olish ko'p jihatdan ekinning moslashgan mahsuldor navlarini tanlashga, urug'lik tuganaklarni ekisholdi tayyorlash texnologiyasi va qulay ekish muddatlarini belgilash hamda mulchalash turlariga bog'liq [4,5,6,7].

Shuni hisobga olib, biz Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Bog'obod MFY Parg'o'za qishlog'i Inoq Abdullayev tomorqa xo'jaligi sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida dala tajribasi o'tqazdik.

Tadqiqot materiallari va metodlari.

Tadqiqotning maqsadi - muayyan sharoitda kartoshka o'rtatezpishar navlarini o'sishi, rivojlanishi, fotosintetik faolligi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari, hosildorligi, saqlanuvchanligi va tashiluvchanligi bo'yicha baholash, tanlangan navlarda o'ta ertagi yuqori hosildorlik, saqlanuvchanlik hamda tashiluvchanlikni ta'minlaydigan qulay ekish muddati va mulchalash turlarini belgilashdan iborat.

Buning uchun ertagi kartoshka 29 ta tezpishar va o'rtatezpishar navlari – Quvonch-16/56m (st.), Sante, Gala, Binella, Fontane, Baxro-30, Almera, Zafira, Pskom, Orlo, Kurado, Arizona, Sylvana, Evolution, Madlen, Challenger, Sifra, Konstantin, Saviola, Hamkor-1150, Picasso, Bog'izog'on, Esmee, Kolomba, Lazar, Labella, Manitu, Ranomi, Lucinda.

Tanlangan kartoshka o'rtatezpishar Sylvana, Saviola va Evolution navlari 4 ta muddatlarda (15-18.01, 30.01-03.02, 15-18.02 va 2-5.03 (nazorat) kunlari ekilib, har bir muddatda 4 xil mulchalash turlari - mulchasiz (nazorat), go'ng, plyonka va go'ng + plyonka bilan mulchalashlar) o'rganildi.

Ekish tartibi 90x20 sm bo'lib, delyankaning maydoni navlar bo'yicha 144 m², mulchalash bo'yicha 36 m², takrorlar soni 4 ta bo'ldi.

Tajriba uchastkasida barcha ishlar – ekish, parvarishlash tadbirlari, kuzatish, o'lchash, hisoblash, yig'ish kabilar umumqabul qilingan uslub va tavsiyalar asosida o'tkazildi [1,2,3,8,9].

Tadqiqot natijalarining muhokamasi.

Olingan natijalarning ko'rsatishicha, o'ta ertagi ekin sifatida kartoshka navlar to'plami har tomonlama baholanganda eng baland bo'yli (90,4-94,7 sm), serpoyali (4,2-4,5 dona), barglangan (295-320 dona), barg sathili (0,88-0,95 m²), mahsuldor o'simliklar (tuganak hosili 609-684 g), har gekardan eng ko'p (32,2-35,1 t/ga) hosildorlik, eng yaxshi tashiluvchanlik, ya'ni kam (3,5-3,8%) tabiiy so'lish va yuqori saqlanuvchanlik (7,2-7,5 ball bilan "a'lo") Arizona, Saviola, Evolution, Sylvana Gala navlaridan qayd etilib, qo'shimcha hosildorlik 3,4-6,3 t/ga ni tashkil etdi.

Ertagi kartoshka sinalgan navlari 15-18 yanvarda ekilganda tez va qiyg'os unib chiqish (31-32 - kunlari yoki mulchasiz variantga nisbatan 3-7 kun oldin) go'ng+plyonka bilan mulchalanganda kuzatildi.

Ekish 30.01-3.02 muddatda o'tkazilganda mulchasiz (standart) variantda unib chiqish Saviola va Evolution navlarida 25-kuni, Sylvana navida esa 21-kuni kuzatildi. Go'ng bilan mulchalanganda esa, tegishli ravishda, 22 va 20-kunlari, plyonka bilan mulchalanganda esa 20 va 19-kunlari, ya'ni

navlar bo'yicha 2-5 kun erta unib chiqish kuzatildi.

Ekish 15-18 fevralda o'tkazilganda mulchalash samarasi kamayib, unib chiqish o'rganilgan navlar bo'yicha 2-3 kungacha tezlashgani ma'lum bo'ldi.

Kartoshka tanlangan navlarida erta muddatlarda (30.01-3.02) ekish va go'ng hamda plyonkalar bilan mulchalash evaziga o'simlikning o'suv davri navlar bo'yicha 2-4 kungacha uzayganligi aniqlandi.

Kartoshka Sylvana navi 30.01-3.02 muddatda mulchasiz (nazorat) ekilganda o'simlik bo'yi o'suv davri boshida (10-15.04) 24,5 santimetrni, mulchalangan variantlarda esa 30,1-33,8 santimetrni yoki 8,1-11,6 santimetr ziyodni tashkil etdi. Ushbu o'simlikning baland bo'yli bo'lish qonuniyati o'suv davri davomida saqlanib, oxirgi o'lchashda (20-25.05) tegishli ravishda 70,8 va 79,6-84,0 yoki 9,8-15,2 santimetr bo'ldi.

Boshqa o'rganilgan ekish muddatlari va Saviola navida ham xuddi shunday qonuniyat kuzatildi.

Tanlangan kartoshka navlari erta (30.01-3.02) ekilganda o'simlikning bo'yi kech (2-5.03 muddatda) ekilganga nisbatan mulchasiz variantda 8,3-10,2 santimetrga, mulchalangan variantlarda esa 6,6-10,0 santimetrga baland bo'yli bo'ldi.

Ertagi kartoshka navlarining poya hosil qilishiga ekish muddatlari va mulchalash turlarining ta'siri kuzatilmadi, lekin Sylvana navi har bir tupda 4,0-4,5, Saviola navi esa – 3,6-4,3 donani tashkil etdi.

Ertagi kartoshka navlari tupida barg sathining o'zgarishiga ekish muddatlari va mulchalash turlarining ta'siri sezilarli bo'lib, erta 30.01-3.02 muddatda ekilganda o'rganilgan o'rtatezpishar navlar mulchasiz variantdagi o'simlik barg sathi o'suv davri boshida (10-15 aprelda) 0,18-0,21 m² ni tashkil etgan.

Tupning mulchalangan variantlarda barg sathi shakllantirishdagi o'suv davri boshidagi ustunliklari oxirigacha saqlanib, yuqori barg sathi mulchalashda go'ng+plyonkadan foydalanilganda qayd etildi.

Kartoshkani kech 2-5 martda ekish amalga oshirilganda mulchasiz (nazorat) variantda navlar bo'yicha o'suv davri boshida (10-15.04) 0,12-0,15, mulchalangan variantlarda

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

esa 0,25-0,26 m² barg sathi hosil qilib, uning shakllanishi jadal sur'atlarda 10-15.05 gacha kechdi. So'ngra barg sathi shakllanishi o'rganilgan navlarda susaydi. O'suv davri oxirida erta (30.01-3.02 muddatda) mulchasiz ekilganda o'rganilgan navlarda 0,55-0,64 m², go'ng bilan mulchalanganda tegishli ravishda 0,70-0,86 m², plyonka bilan mulchalanganda 0,78-0,86 m², go'ng+plyonka bilan mulchalanganda esa eng yuqori, ya'ni 0,81-0,93 m² barg sathi hosil qilgan.

Ekish kechiktirilib, 2-5 martda o'tkazilganda o'simlik barg sathi mulchasiz variantda 0,43-0,53 m² dan, mulchalangan variantlarda esa 0,50-0,76 m² dan oshmadi.

Ertagi kartoshka yetishtirishda tuproqni turli materiallar bilan mulchalash tuproq haroratini oshirish bilan birga namlik miqdori ko'payishini ham ta'minlaydi, ayni vaqtda ekish muddatini kechiktirib yuborishda tuproq namligi kam bo'lishiga va bu esa kartoshkaning keyingi o'sish va rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi.

Ertagi kartoshka sinalgan navlarida turli ekish muddatlari va mulchalash turlarining palak, ildiz massasi va tuganak shakllanishiga ta'siri o'rganilganda, mulchalash evaziga palak vaznining oshib borishi, ekish muddati kechikishi bilan palak vaznining kamayib borishi bo'yicha qonuniyat o'rganilgan barcha kartoshka navlarida kuzatilib, o'suv davrining oxirigacha saqlandi. O'suv davri oxirida 20-25 mayda bir tup palak vazni 30.01-3.02 muddatda ekilganda mulchasiz variantda Sylvana navida - 345, Saviola navida – 320 grammni, mulchalangan variantlarda navlar bo'yicha tegishli ravishda 352-370; 375-391; 382-405 grammni tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azimov B.J., Azimov B.B. va boshqalar. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi. Professor R.A.Nizomov umumiy tahriri ostida. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. "Baktria press". 2023. -B.264.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
3. Методика исследований по культуре картофеля(ВНИИКХ). Москва.1967.-С.210.
4. Zuyev V.I., Abdullayev A.G'. Sabzavot ekinlari va ularni o'stirish texnologiyasi. Toshkent.1997.-B.336.
5. Ostonaqulov T.E. Kartoshka yetishtirish. Toshkent. Agrobank. 2021.-B.96.
6. Ostonaqulov T.E. Kartoshkachilik. Toshkent. 2023.-B.320.
7. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.Q. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent.2019.-B.552.
8. O'zR hududida ekishga tavsiya etilgan ekinlar Davlat reyestri. Toshkent.2022.-B.103.